
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 93/94

DOI 10.5281/zenodo.15356667

Селезнёв А.В.

Селезнев Андрей Валерьевич, кандидат исторических наук, старший преподаватель, Красноярский государственный аграрный университет, Россия, 660049, Красноярск, пр-кт Мира, 90. E-mail: seleznev.andrey.val@xmail.ru.

Внутренние займы в СССР в 1946-1957 гг. как инструмент восстановления и развития послевоенной экономики страны

Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей внутренних займов в СССР в 1946-1957 гг. как инструмента восстановления и развития послевоенной экономики страны. Проанализирован исторический и экономический контекст политики внутренних займов, выделяет особенности информационной кампании и методы ее осуществления. Отдельное внимание уделено анализу итогов кампании по внутренним займам в СССР в 1946-1957 гг. В завершение сделан вывод о том, что внутренние займы в СССР в 1946-1957 годах сыграли важную роль в восстановлении и развитии послевоенной экономики страны. Эти займы обеспечили необходимое финансирование для реализации масштабных программ восстановления экономики, способствовали подъему промышленности и сельского хозяйства, а также повысили финансовую стабильность государственного бюджета.

Ключевые слова: внутренние займы, экономическое развитие, восстановление, СССР, промышленность, проекты.

Seleznev A.V.

Seleznev Andrey Valeryevich, Candidate of Historical Sciences, Senior Lecturer, Krasnoyarsk State Agrarian University, Russia, 660049, Krasnoyarsk, 90 Mira Ave. E-mail: seleznev.andrey.val@xmail.ru.

Domestic loans in the USSR in 1946-1957 as a tool for the restoration and development of the country's post-war economy

Abstract. The article is devoted to the study of the peculiarities of domestic loans in the USSR in 1946-1957 as a tool for the restoration and development of the country's post-war economy. The

historical and economic context of the domestic loans policy is analyzed, highlights the features of the campaign and the methods of its implementation. Special attention is paid to the analysis of the results of the internal loans campaign in the USSR in 1946-1957. In conclusion, it is concluded that domestic loans in the USSR in 1946-1957 played an important role in the recovery and development of the country's post-war economy. These loans provided the necessary financing for the implementation of large-scale reconstruction programs, contributed to the recovery of industry and agriculture, and increased the financial stability of the state budget.

Key words: domestic loans, economic development, reconstruction, USSR, industry, projects.

Цель исследования – установить особенности внутренних займов в СССР в 1946-1957 гг. как инструмента восстановления и развития послевоенной экономики страны. Проблема исследования состоит в том, что после окончания Второй мировой войны, в 1945 году, СССР столкнулся с острыми экономическими и социальными вызовами. Разрушенная инфраструктура, дефицит товаров первой необходимости и необходимость восстановления промышленности требовали значительных финансовых ресурсов. В этих условиях внутренние займы стали важным инструментом для мобилизации средств и инвестиционной активности в стране. Методология исследования включает в себя анализ научной литературы и исторических источников.

Послевоенное время для Советского Союза было периодом серьезных вызовов и больших возможностей. Разрушения, вызванные Второй мировой войной, требовали немедленного и масштабного восстановления экономики. В этом контексте внутренние займы сыграли важную роль в пополнении государственного бюджета и финансировании первоочередных задач, направленных на восстановление и развитие народного хозяйства [1].

М.А. Клинова в своей статье отмечает, что основной целью первого послевоенного займа, выпущенного в 1946 году, было привлечение дополнительных финансовых ресурсов для ввода в эксплуатацию восстановленных и новых предприятий. По данным брошюры, посвященной этому займу, потребности в дополнительных средствах оценивались в 234 миллиарда рублей. Эти средства бы-

ли направлены на капитальные вложения, которые обеспечивали восстановление разрушенных заводов и строительство новых производств, что являлось необходимым для повышения груза национального производства и удовлетворения потребностей населения. Ввод в строй новых и восстановленных предприятий имел важное значение для укрепления экономической базы страны, создания новых рабочих мест и повышения уровня жизни граждан. Это также способствовало быстрой интеграции передовых технологий и научных разработок, что в конечном итоге укрепило бы промышленный потенциал СССР [2].

Важной частью программы послевоенных внутренних займов стало финансирование строительства крупных объектов народного хозяйства. В 1951 и 1952 годах государственные займы также направлялись на реализацию проектов, таких как Куйбышевская и Сталинградская гидроэлектростанции на Волге, Каховская ГЭС на Днепре, а также строительство Главного Туркменского, Южно-Украинского и Северо-Крымского каналов. Эти проекты не только обеспечивали энергоресурсами важнейшие промышленные районы, но и способствовали улучшению ирригации и сельскохозяйственного производства, что было критически важным. Разработка новых источников энергии и создание водных ресурсов улучшали не только материальную базу, но и способствовали общему экономическому развитию.

Внутренние займы, выпущенные в 1953 и 1954 годах, были обусловлены необходимостью финансирования мероприятий, запланированных в рамках пя-

тилетнего плана. Эти планы предусматривали не только восстановление и модернизацию существующих мощностей, но и активное участие в развитии новых отраслей, таких как атомная энергетика и химическая промышленность. Финансирование за счет внутренних заимствований позволяло гибко реагировать на изменения в экономической ситуации, а также обеспечивало занятость населения и поддерживало высокий уровень социальной стабильности. В этот период вся система внутренних займов стала отражением стратегического подхода к управлению экономикой, ориентированной на долгосрочные цели [3].

Первым шагом к финансированию восстановительных мероприятий стали облигации государственного займа, выпущенные в 1946 году. Эти облигации предназначались для восстановления и развития народного хозяйства, что подчеркивало приоритетные цели государства. Следующие выпуски облигаций состоялись в 1947 и 1948 годах, что свидетельствовало о продолжающейся потребности в финансовых ресурсах для проектирования и реализации важных экономических программ.

Несмотря на формальную добровольность подписки на займы, в социальной и политической атмосфере того времени участие в таких финансовых мероприятиях воспринималось как акт лояльности. Это создавало дополнительные стимулы для населения, чтобы активно инвестировать в облигации, которые обещали определенные выигрыши. Тем не менее, положение дел было таковым, что финансовые вложения в облигации стали не только личным выбором, но и индикатором поддержки общей государственной политики. Параметры займов также предусматривали специфические условия. Выигрыши по облигациям рассчитывались на уровне 35 % от общего объема выпущенных бумаг. Остальные облигации погашались по номиналу, что обеспечивало минимальные, но стабильные доходы для вкладчиков. Общий фонд выигрышей составил 4 % от размера

вклада в год, что на фоне инфляции того времени выглядело достаточно привлекательно для граждан, желающих сохранить свои сбережения [5].

Первым этапом реализации внутренних займов было создание финансовых планов. Эти планы разрабатывались на основе анализа зарплатных фондов, которые позволяли оценить платежеспособность населения. На основании этих данных плановые задания по размещению займов были распределены между регионами СССР, что способствовало более точному привлечению средств от населения в разные части страны. Это не только позволяло оптимизировать процесс привлечения вклада, но и снижало риски, связанные с недостаточным интересом к займам в отдельных регионах. Важным элементом успешной реализации займов была информационная кампания. Основной целью этой кампании было информирование широкой общественности о проведении займа, его необходимости для государственного бюджета и стимулов для граждан подписаться на как можно большую сумму. Использовались различные каналы – печатные издания, радио и, в некоторых случаях, устные выступления партийных работников. Пропаганда акцентировала внимание на патриотических чувствах и сознательном вкладе граждан в развитие государства, что создавало позитивный имидж подписки на займы.

В научной статье исследователя М.Д. Новикова отмечается, что запуск каждой новой займовой кампании осуществлялся на основании Постановлений Совета министров СССР о выпуске государственного займа и условий его размещения. Эти документы содержали все необходимые данные о предстоящем займе, включая размеры, сроки и условия его возврата. Кампания подписки на займы проводилась специальными комиссиями содействия госкредиту и сберегательному делу (комсоды). Эти комиссии, состоящие из работников предприятий, учреждений и партийных органов, активно привлекали трудовые коллективы к участию в под-

писке. Они организовывали собрания, разъясняли условия займа и побуждали сотрудников инвестировать свои сбережения в покупку облигаций. На практике кампания подписки демонстрировала особый характер: хотя формально она была добровольной, участие в ней воспринималось как показатель лояльности. Нередки были случаи, когда коллективы учреждений приобретали облигации на сумму месячного заработка, что подчеркивало давление на работников [6].

Граждане, желающие участвовать в займе, заполняли специальные подписные листы, в которых указывали свои данные, а также суммы, которые они готовы отдать займа государству. Эта процедура позволяла государству собирать информацию о числе и размере вложений населения. Ключевым моментом было то, что подписки осуществлялись через предприятия, учреждения и организации, что обеспечивало более организованный подход и контроль за занимаемыми средствами.

Отчисления организованного населения, работающего на предприятиях и в государственных организациях, управлялись работодателями. Это означало, что процесс подписки и финансирования был систематизирован и контролировался непосредственно на местах. В некоторых случаях, чтобы обеспечить дополнительную гибкость для граждан, были предусмотрены специальные документы для погашения подписки до окончания займовой кампании, что позволяло участникам иметь возможность возврата вложенных средств в случае необходимости. После завершения процесса подписки денежные средства, собранные через специальные подписные листы, переводились через бухгалтерии предприятий в государственные сберкассы. Затем деньги направлялись в республиканский и союзный бюджеты, что позволяло финансировать различные государственные программы и проекты. Таким образом, внутренние займы становились не только источником дополнительных доходов для

государства, но и механизмом включения широкой массы населения в финансовую поддержку государственных инициатив.

Подписка на государственные займы сопровождалась агитационными кампаниями в трудовых коллективах, в общественных организациях, в центральной и региональной прессе [2; 8].

В 1946 году были выпущены облигации государственного займа на восстановление и развитие народного хозяйства, что стало началом масштабной государственной программы по привлечению внутренних ресурсов. В 1947-1948 годах последовали еще два выпуска облигаций, а с 1949 года начали выпуски Государственных займов развития народного хозяйства. Эти финансовые инструменты имели большое значение для мобилизации средств, необходимых для восстановления и развития промышленности и инфраструктуры. В 1948 году на долю займов приходилось 24 % доходов государственного бюджета, а к 1952 году этот показатель возрос до 42 %. Это говорит о том, что внутренние займы стали важным столпом финансовой системы в послевоенное время [7].

В результате успешных внутренних займов в рамках 4-й пятилетки (1946-1950 годы) было восстановлено и введено в строй 6200 крупных предприятий. К 1950 году, несмотря на все прогнозы, промышленность СССР не только восстановилась, но и на 73 % превысила довоенный уровень производства. Это стало возможным благодаря значительным объемам инвестиций, которые поступали в экономику через государственные займы [4].

Таким образом, внутренние займы в СССР в 1946-1957 годах сыграли важную роль в восстановлении и развитии послевоенной экономики страны. Впервые нами проводится детальное исследование внутренних займов 1946-1957 гг. как целостного механизма послевоенного восстановления, в то время как большинство работ фокусируются либо на военных займах (1941-1945), либо на хрущевских

реформах. Также мы раскрыли парадоксальный характер займов, которые, с одной стороны, были формально добровольными, а с другой – фактически обязательными, что отражало специфику советской экономической модели переходного периода. На основе архивных данных показано, что к 1952 году займы составляли до 42% доходов госбюджета, а их вклад в восстановление 6 200 предприятий к 1950 году был решающим. Эти

займы обеспечили необходимое финансирование для реализации масштабных программ восстановления, способствовали подъему промышленности и сельского хозяйства, а также повысили финансовую стабильность государственного бюджета. Они стали ярким примером того, как государственная политика может эффективно использовать внутренние ресурсы для достижения стратегических целей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бердникова Т.Б. Сталинские послевоенные займы: директивы и жизнь // Советское государство и общество в период позднего сталинизма. 1945-1953 гг.: Материалы VII Междунар. науч. конф. Тверь, 4-6 декабря 2014. М., 2015. С. 451-463.
2. Клинова М.А. Советские внутренние займы 1946-1957 гг. в политическом дискурсе и прессе // Экономическая история. 2021. Т. 17. № 3. С. 263-275.
3. Клинова М.А. Государственное регулирование экономических стратегий городского населения РСФСР в первое послевоенное десятилетие. Екатеринбург: Издательство УМЦ УПИ, 2019. 428 с.
4. Литвиновский И.А. Восстановление народного хозяйства СССР после Великой Отечественной войны // Российские и славянские исследования: Сб. науч. статей. Вып. 1 / Редкол.: О.А. Яновский (отв. ред.) и др. Мн.: БГУ, 2004. С. 228-232.
5. Мамяченков В.Н., Иванов Е.А., Шведов В.В. Внутренний заем 1957 года и завершение эпохи «добровольно-обязательных займов» (на материалах Среднего Урала) // Научный диалог. 2020. № 5. С. 435-449.
6. Новиков М.Д. Отношение населения Советского Союза к выигрышам по государственным займам 1946–1957 годов // Вестник Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. 2019. № 2 (63). С. 41-52.
7. Новиков М.Д. Советские массовые займы 1946-1957 гг.: кампании по мобилизации денежных средств и отношение к ним населения (на материалах Ленинграда): дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2022. 246 с.
8. Селезнева Е.Ю. Советская социальная реклама (моделирование сберегательного поведения дальневосточников) (1945-1950-е гг.) // Россия и АТР. 2008. № 1. С. 43-58.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Berdnikova T.B. Stalinskie poslevoennye zajmy: direktivy i zhizn' // Sovetskoe gos-udarstvo i obshchestvo v period pozdnego stalinizma. 1945-1953 gg.: Materialy VII Mezh-dunar. nauch. konf. Tver', 4-6 dekabrja 2014. M., 2015. S. 451-463.
2. Klinova M.A. Sovetskie vnutrennie zajmy 1946-1957 gg. v politicheskom diskurse i presse // Jekonomicheskaja istorija. 2021. T. 17. № 3. S. 263-275.
3. Klinova M.A. Gosudarstvennoe regulirovanie jekonomicheskikh strategij gorodskogo naselenija RSFSR v pervoe poslevoennoe desjatiletie. Ekaterinburg: Izdatel'stvo UMC UPI, 2019. 428 s.
4. Litvinovskij I.A. Vosstanovlenie narodnogo hozjajstva SSSR posle Velikoj Oteche-stvennoj vojny // Rossijskie i slavyanskije issledovanija: Sb. nauch. statej. Vyp. 1 / Red-kol.: O.A. Janovskij (otv. red.) i dr. Mn.: BGU, 2004. S. 228-232.
5. Mamjachenkov V.N., Ivanov E.A., Shvedov V.V. Vnutrennij zaem 1957 goda i zavershenie jepohi «dobrovol'no-objazatel'nyh zajmov» (na materialah Srednego Urala) // Nauchnyj dialog. 2020. № 5. S. 435-449.

6. Novikov M.D. Otnoshenie naselenija Sovetskogo Sojuza k vyigrysham po gosudarstvennym zajmam 1946–1957 godov // Vestnik Rjazanskogo gosudarstvennogo universiteta imeni S.A. Esenina. 2019. № 2 (63). S. 41-52.
7. Novikov M.D. Sovetskie massovyje zajmy 1946-1957 gg.: kampanii po mobilizacii de-nezhnyh sredstv i otnoshenie k nim naselenija (na materialah Leningrada): dis. ... kand. ist. nauk. SPb., 2022. 246 s.
8. Selezneva E.Ju. Sovetskaja social'naja reklama (modelirovanie sberegatel'nogo povedenija dal'nevostochnikov) (1945-1950-e gg.) // Rossija i ATR. 2008. № 1. S. 43-58.

Поступила в редакцию: 26.04.2025.

Принята в печать: 22.05.2025.